

ZAMONAVIY JAMIYATDA YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUVIGA SUBMADANIYATNING TA`SIRI

Aktimirov Sunnatullo Damir o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali Ijtimoiy ish yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Abbasova Maftuna Subxanovna

Ilmiy rahbar: Phd Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15480949>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga submadaniyatlarning ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Yoshlik davrining psixologik va ijtimoiy xususiyatlari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari, internet va global madaniyat oqimlari orqali shakllanayotgan submadaniy yo'nalishlarning ijobiy va salbiy jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: submadaniyat, yoshlar, ijtimoiylashuv, globallashuv, identifikatsiya, raqamli madaniyat.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv sharoitida yoshlarning ijtimoiylashuvi murakkab va ko'p qirrali jarayonga aylanmoqda. An'anaviy ijtimoiy institutlar (oilalar, maktab, diniy va mahalliy tashkilotlar)ga qo'shimcha ravishda yangi, noformal ta'sir doiralari paydo bo'lmoqda. Bu doiralardan biri – submadaniyatlar (subkulturalar) bo'lib, ular yoshlar orasida o'ziga xos g'oyaviy va estetik yo'nalishlarni shakllantirmoqda.

Submadaniyat – Submadaniyat – bu umumiy jamiyat madaniyatidan farq qiluvchi, ammo u bilan to'qnash kelmaydigan, unga nisbatan o'ziga xos dunyoqarash, qadriyatlar tizimi, kiyinish uslubi, til va xatti-harakat qoidalariga ega bo'lgan ijtimoiy guruh madaniyatidir. Ko'pincha submadaniyatlar yoshlar orasida shakllanadi, chunki aynan yosh davri – identifikatsiya, o'zlikni anglash va mustaqil pozitsiyani shakllantirish davridir.¹

Submadaniyatlar ko'pincha jamiyatdagi asosiy madaniyatga nisbatan o'ziga xos, ba'zida esa qarama-qarshi yo'nalishda rivojlanadi. Ular yoshlarning o'zini namoyon qilishi, ijtimoiy guruhga mansublik hissini his etishi va yangi g'oyalar bilan tanishishi uchun maydon yaratadi. Bugungi kunda yoshlar orasida hip-hop, k-pop, anime, gamerlar, street-art, eko-submadaniyatlar va boshqa ko'plab subkultural yo'nalishlar mavjud.

Bu guruhlar orqali yoshlar o'zlarini anglaydi, o'xshash qiziqishlarga ega do'stlar topadi va mustaqil fikrlashga harakat qiladi. Shu jihatdan, submadaniyatlar yoshlar uchun ijtimoiylashuv vositasi sifatida xizmat qiladi.

Yoshlar orasida keng tarqalgan submadaniyatlar quyidagilardan iborat:

Hip-hop, rap va u bilan bog'liq urbanistik madaniyatlar;

Anime va manga muxlislari;

K-pop madaniyatini qo'llovchilar;

Gamerlar (kompyuter o'yinlariga qiziqadigan yoshlar);

Emo, goth, punk kabi qarshilik ko'rsatishga asoslangan guruhlar;

Eko-submadaniyatlar (atrof-muhit muhofazasiga yo'naltirilgan yoshlar harakatlari).

Yoshlarning ijtimoiylashuvi – bu ularning jamiyat hayotiga moslashuvi, qadriyatlar tizimini o'zlashtirishi, shaxsiy va guruhij ijtimoiy rollarni egallashi jarayonidir. Ushbu jarayonda submadaniyatlar:

Ijobiy ta'siri:

Submadaniyatlar yoshlarni san'at, musiqa, adabiyot va boshqa yo'nalishlarda o'zini erkin ifoda etishga undaydi.

Identifikatsiya: Submadaniyatlar yoshlar uchun o'zini tanitish va ma'naviy yaqinlik topish imkoniyatini ijodiylik va o'zini ifoda etish yaratadi.

Faollik va tashabbus: Ko'pchilik submadaniyatlar yoshlarni jamoat ishlari, ekologik muammolar yoki inson huquqlari yo'nalishida faol bo'lishga chorlaydi.

Salbiy ta'siri:

Normadan chetga chiqish: Ba'zi submadaniyatlar ijtimoiy normalarni rad etish, tajovuzkorlik, noqonuniy harakatlarni targ'ib qilishga moyil bo'ladi.

Guruhbosim va izolyatsiya: Yoshlarda "biz - ular" tamoyili kuchayib, jamiyatdan ajralish, begonalashish holatlari yuzaga keladi.

Internet orqali manipulyatsiya: Raqamli submadaniyatlar orqali yoshlar ongiga ekstremistik yoki radikal g'oyalar singdirilishi mumkin.

Bu jarayon natijasida yoshlar asosiy jamiyatdan yiroqlashib, mustaqil fikrlash o'rniga, submadaniyatlar ta'siridagi andazaviy fikrlar va harakatlarga ergashadi. "Hozirgi vaqtda ko'z o'ngimizda dunyoning geopolik, iqtisodiyva ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda barchamizga ayonki, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda" 2

Ha, bugun atrofimizda ro'y berayotgan turli voqealarga to'g'ri va munosib baho bermasdan, kechayotgan jarayonlarga o'zimizning daxldor ekanimizni his qilmay, "bu muammolarga mening daxlim yo'q, ular haqida o'ylash mening uchun emas, boshqalar bosh qotirsin", degan tushuncha bilan yashashning, loqaydlikning vaqti allaqachon o'tib ketgan. Bugungi zamondoshlarimiz o'tgan asrning 90-yillaridagi odamlar emas. Yurtdoshlarimizning ma'naviy dunyosi yuksalib ijtimoiy faolligi o'sib, daxldorlik tuyg'usi kundan kun kuchayib bormoqda. Binobarin, yuksak ma'naviyatli shaxsni hech kim yenga olmaydi. Yuksak ma'naviyat qaror topgan jamiyat esa hargiz tanazzulga yuz tutmaydi

Submadaniyatlar ko'pincha rasmiy ijtimoiy institutlardan (oilalar, maktab, mahalla) mustaqil shakllanadi. Bu holat ijtimoiylashuv jarayonida noformal yo'nalishlar kuchayishiga olib keladi. Masalan, hip-hop submadaniyati orqali yoshlar o'z ijtimoiy noroziligini musiqiy yo'l bilan ifoda etadi, bu esa ularning jamiyatdagi o'rnini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi.

Boshqa tomondan, internet va ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yurituvchi virtual submadaniyatlar (masalan, meme-madaniyat, anonim guruhlar) ko'pincha shaxsiyatsizlik, yengil-el tanqid, kiberhujumlar va salbiy informatsiyalarning tarqalishiga sabab bo'ladi.3

XULOSA

Zamonaviy jamiyatda submadaniyatlar yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida muhim omilga aylanmoqda. Ular orqali yoshlar o'z "men"ini topishga harakat qilishadi, lekin bu harakat ijobiy yoki salbiy natijalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar, o'qituvchilar, sotsiologlar va pedagoglar yoshlar submadaniy yo'nalishlarining mohiyatini tushunib, ularni to'g'ri yo'naltira olishlari zarur. Ular orqali yoshlar o'ziga xos dunyoqarashga ega bo'ladi, ijtimoiy rollarni sinab ko'radi va jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Shu bilan birga, submadaniyatlarning salbiy ta'sirlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Shuning uchun ijtimoiy institutlar, ta'lim tizimi va ota-onalar bu jarayonga ongli va faol yondashib, yoshlarni sog'lom ijtimoiy yo'nalishlarga yo'naltirishi zarur.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. G'oziyev, E. (2020). *Yoshlar psixologiyasi*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. To'raqulov, N. (2021). *Yoshlar va submadaniyat: sotsiologik tahlil*. Toshkent: Ijtimoiy fikr markazi.
3. Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
4. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
5. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
6. Qodirov, A. (2019). "Submadaniyatlarning yoshlar ongiga ta'siri: zamonaviy yondashuvlar", *Yoshlar sotsiologiyasi ilmiy jurnali*, №2(15), 45-50.
7. Karimova, D. (2022). "Globallashuv va yoshlar madaniyati: subkultural oqimlar tahlili", *O'zbekiston sotsiologiyasi*, №3(28), 17-23.

INNOVATIVE
ACADEMY